

SOG'LOM AVLODNI TARBIYALASHDA DAVLAT VA KONSTITUTSIYANING ROLI

Sadikova Yorkinoy Salijonovna

Yuridik fakultet Davlat huquqiy fanlar kafedrası
mudiri yuridik fanlar nomzodi

Qarshiyev Qosimjon Nuriddin o'g'li

103- guruh talabasi

Qarshiyevqosimjon93@gmail.com

SHarof Rashidov nomidagi Samarqand davlat Universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7785401>

ANNOTATSIYA : Sog'lom avlodni yetishtirishda sog'lom muhitni tashkil qilish konstitutsiyaga kiritilayotgan o'zgartirishlarda davlatning roli sog'lom avlodning rivojlantirish uchun olib borilayotgan islohotlar samarasi yoritib berilgan

KALIT SO'ZLAR : Sog'lom avlod , komil inson , " Besh tashabbus " yosh tadbirkor Sifatli ta'lim , eng yaxshi kitobxon oila , yoshlar siyosati , yangi O'zbekiston , oila instituti

Biz bilamizki rivojlangan davlatlarga nazar soladigan bo'lsak ularda kelajak avlodga ya'ni yoshlarga etibor berilganidek hech narsaga etibor berishmaydi bola tug'ilganda uning uzviy tabiiy huquqlar bilan dunyoga kelar ekan uning komil inson bo'lib yetishda davlatning unga berilgan huquq va erkinliklari katta rol o'ynaydi misol qilib aytadigan bo'lsak AQSH da bolaga hattoki ota – onasi ham qo'l ko'tarishi mumkin emas ekan qo'l kutargan taqdirda tegishli tartibda javobgarlikka tortiladi . Bundan kurinib turibdiki agar bolaga ortiqcha tazyiq zulm qilinganda bolaning ma'naviyatiga qattiq salbiy ta'sir ko'rsatadi bola jur'atsiz ulg'ayadi natijada uzining fikrini ochiq bayon qila olmaydi . Hozirda mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlar O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 8 fevral kunidagi Farmoni bilan tasdiqlangan "2017-2021 yillarda O'zbekistonni rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi"dagi ijtimoiy sohani rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlariga muvofiq bugungi kunda aholi salomatligini muhofaza qilish, joylarda tez va sifatli tibbiy xizmatlarni joriy etish orqali xalq orasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish davlatimizning alohida e'tibor qaratib kelayotgan yo'nalishlaridan biri hisoblanadi . Yurtboshimiz SHavkat Miromonovich Mirziyoyevning ' ' Eng katta baxt , men buni takrorlashdan charchamayman , oilamiz tinch bo'lsin , oila kichik vatan oila tinch vatan tinch

O'sha baxtli kunlarni, vatanimizning, yoshlarimizning kamolini hozir niyat qilayotganimiz kabi ko'rish hammamizga nasib etsin!" - deb ta'kidlab o'tgan bu kabi fikrari yurtimizdagi islohotlarning jamiyatda oilaning tutgan o'rnini,

farzandlarni kamolga yetkazishda boshlang'ich bo'g'in oilaning muqaddas dargoh ekanligini belgilab beradi. Hozirgi kunga kelib yurtimizda olib borilayotgan istiqbolli ishlar natijasi o'laroq erta ajrimlarni oldini olish maqsadida yarashtiruv komissiyalari tashkil etilmoqda. Bir bolaga yetti mahalla ota ona deganlaridek mahalliy davlat hokimiyatchiligi organlarida ham qizg'in ishlar olib borilmoqda. Mahalla vakillari tomonidan erta nikoh masalalari, uning yakuni yuzasidan tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Bu kabi ishlar jamiyatning faravon kelajagimizning kaliti bo'lmish oilaning tutgan orni mavqeyini belgilab beradi. Zeroki ertamiz kelajagi bo'lmish farzandlarimizni kamolini toptirish, jamiyatda o'z o'rnini egallash kabi maqsadlarni o'zida ifoda etadi.

Yangi O'zbekistonda oilaga kelajak avlodga yaratib berilyotgan imkoniyatlar bosh qomusimiz O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi bilan bir qancha moddalar bilan belgilanishi ko'zda tutilmoqda. 2021-yilning birinchi yarmida Yoshlar ishlari agentligi tomonidan 78 140 nafar yosh ishga joylashtirilgan bo'lib, 5 684 nafar yoshga subsidiyalar ajratildi, ijtimoiy himoyaga muhtoj 127 nafar talabani 350 million so'mlik to'lov shartnoma mablag'lari to'lab berildi. Yoshlarni ish bilan ta'minlash, ularning tashabbusini moliyalashtirish maqsadida 2018-yildan boshlab hududlarda 25 ta "Yosh tadbirkorlar" kovorking markazi va 157 ta "Yoshlar mehnat guzari" kompleksi faoliyat boshladi. "Yoshlar - kelajagimiz" davlat dasturi doirasida respublikaning tuman va shaharlarida amalga oshiriladigan tadbirlarni moliyalashtirish amaliyoti yo'lga qo'yildi. Yoshlarga oid davlat siyosatini amalga oshirishda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan ilgari surilgan besh muhim tashabbusni targ'ib qilish va ro'yobga chiqarish muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur g'oyani amalga oshirish maqsadida O'zbekiston yoshlar ittifoqi qoshida "5 tashabbus loyiha ofisi" faoliyati yo'lga qo'yildi. Tegishli loyihalar, jumladan, "Sport karvoni", "Bir million dasturchi", "Eng yaxshi kitobxon oila" kabi loyihalar amalga oshirilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tashabbusi bilan 2016-2021-yillarda yoshlar siyosatiga doir 5 ta qonun va 55 ta qonunosti hujjati qabul qilindi. Bugungi globallashuv zamonida oila institutini har tomonlama himoya qilish, qo'llab-quvvatlash va mustahkamlash uchun munosib shart-sharoitlar yaratib berish zarurati tobora kuchaymoqda.

Bosh qomusimizda oila institutining konstitutsiyaviy asoslarini rivojlantirish maqsadida "oilalarning ayol va erkakning ixtiyoriy roziligi va teng huquqliligi asosida shakllanishi", jamiyatning tabiiy va tayanch bo'g'inini, jamiyat va davlatning alohida himoyasida ekanini mustahkamlab qo'yishni taklif etaman. Shuning

uchun davlat oilaning to'laqonli rivojlanishi uchun zarur ijtimoiy va iqtisodiy sharoitlarni yaratishi, ko'p bolali oilalarga qonunga muvofiq imtiyoz va ijtimoiy kafolatlar yaratib berishi lozim. Shunda oilaning iqtisodiy va ma'naviy asoslari yanada mustahkam bo'ladi, – dedi davlat rahbari. Bundan ko'rinib turibdiki bolaga dunyoga kelishida to kamolga yetguncha ijtimoiy iqtisodiy sharoitlarni yaratib berishni davlatning uzini zimmasiga olayotganini ko'ryapmiz shu o'rinda takidlab o'tishim joizki yoshlarga etibor kelajakka etibor deb bejiz aytilmagan. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tashabbusi bilan 2016–2021-yillarda yoshlar siyosatiga doir 5 ta qonun va 55 ta qonunosti hujjati qabul qilindi. Bugungi globallashuv zamonida oila institutini har tomonlama himoya qilish, qo'llab-quvvatlash va mustahkamlash uchun munosib shart-sharoitlar yaratib berish zarurati tobora kuchaymoqda. Bosh qomusimizda oila institutining konstitutsiyaviy asoslarini rivojlantirish maqsadida “oila ayol va erkakning ixtiyoriy roziligi va teng huquqliligi asosida shakllanishi”, jamiyatning tabiiy va tayanch bo'g'ini, jamiyat va davlatning alohida himoyasida ekanini mustahkamlab qo'yishni taklif etaman.

Albatta jamiyatda sog'lom avlod va sog'lom turmush tarzini ta'minlash Shuning uchun davlat oilaning to'laqonli rivojlanishi uchun zarur ijtimoiy va iqtisodiy sharoitlarni yaratishi, ko'p bolali oilalarga qonunga muvofiq imtiyoz va ijtimoiy kafolatlar yaratib berishi lozim. Shunda oilaning iqtisodiy va ma'naviy asoslari yanada mustahkam bo'ladi, – dedi davlat rahbari. O'zbekiston davlatining tanlagan yo'li nihoyatda to'g'ri ekanligiga qayta – qayta ishonch hosil qilaveramiz. Fuqarolarning munosib hayot kechirishlarini, tinch totuvligini ta'minlashni asosiy maqsadlardan biri deb e'lon qilgan Konstitutsiyamiz bosib o'tgan davriga nazar tashlaydigan bo'lsak, o'tgan vaqt mobaynida mamlakatimizda bir qator ishlar amalga oshirilganligiga guvoh bo'lamiz. Konstitutsiya dogma emas, balki ijtimoiy hayot bilan birga davlat fuqarolarining kelajagi va qadr topib yashashi uchun xizmat qilishining asosiy kafolati sifatida yangi normalarning kiritilishiga ehtiyoj sezadi, albatta. Davlat rivoji hamda mamlakat aholisining hayoti uchun ta'sir etadigan Bosh Qomusimiz — O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganligiga qariyb 30 yildan oshdi. Ma'lumki, Konstitutsiyaning 14-bobi maxsus oilaga bag'ishlangan. Uning 63, 64, 65, 66-moddalari oila maskanining jamiyat va davlat muhofazasida ekanligi, oila tuzishda tomonlar ixtiyoriy roziligi va teng huquqliligi, ota-onalarning farzandlarini voyaga yetgunlariga qadar boqish va tarbiyalashi majburliklari, onalik va bolalik davlat tomonidan muhofaza qilinishi, voyaga

yetgan va mehnatga layoqatli farzandlarning ota-onalari haqida g'amxo'rlik qilishlari yuzasidan majburiyatlari aniq ko'rsatib berilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. SHavkat Miromonovich Mirziyoyev. Ezgulik va bunyodkorlik – milliy g'oyamizning poydevoridir “TASVIR “ NASHRIYOT UYI. TOSHKENT- 2021
2. 2017–2021-yillarda O'zbekistonni rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoyishi, 15. 08. 2017 yildagi F -5024-son
3. Konstitutsiyaning loyihasi
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-2026 yillarga mo'ljallangan taraqqiyotlar strategiyasi.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2023 - yil uchun Murojaatnoma matnidan 14 – 15 betlar.
6. WWW.LEX.UZ
7. WIKIPEDIA.UZ
8. <https://yuz.uz> news

